

Международный опыт государственного регулирования страхового рынка в стране

Бухарский государственный университет

Преподаватель кафедры экономики

Анварова Заррина Саидовна

Аннотация. В данной статье изучаются теоретические сведения и практические аспекты зарубежного опыта государственного регулирования страхового рынка и даются предложения.

Ключевые слова: система страхования, страховой рынок, страховая услуга, страховой полис.

А

Kalit so'zlar: sug'urta tizimi, sug'urta bozori, sug'urta xizmati, sug'urta polisi.

n

o

t

a В настоящее время выявление тенденций в страховой системе государства и внедрение инновационных направлений в систему является одной из основных задач. Внедрение инновационных направлений определяется как процесс применения современных телекоммуникационных и инновационных технологий, направленных на улучшение клиентского сервиса для страховой отрасли, направленных не только на оцифровку информации и распространение через современные телекоммуникационные каналы.

s В этом направлении большое значение имеет срочное внедрение цифровых технологий как важной формы инноваций в экономику страны. Не случайно в Послании Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 25 января 2020 года было подчеркнuto, что «цифровые технологии

п

1

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Народное слово, 26 января 2020 года.

q

ф

Опыт зарубежных стран показывает, что во всех экономически развитых странах страховой рынок регулируется компетентными государственными органами. Например, в Великобритании надзор за страховой деятельностью осуществляет Департамент торговли и промышленности, в Японии — страховой департамент Министерства финансов, в США — специальные страховые комиссары. Государство ведет такой контроль в первую очередь по законам страны и другим нормативным актам, связанным со страховой сферой. Страховые и перестраховочные компании, посредники, специализирующиеся на страховании, являются объектами государственного страхового контроля.

В зарубежной практике существует система регулирования видов страхования, которая в настоящее время разработана и внедрена в странах ЕС в виде единой классификации страхования.

Примечательно, что во Франции на протяжении многих лет не существовало государственного органа, который бы осуществлял надзор за деятельностью страховых компаний. Функцию контроля за деятельностью страховых компаний выполнял один из департаментов Министерства экономики и финансов.

В зависимости от географического положения страховой рынок делится на международный, региональный и национальный страховые рынки. Национальный страховой рынок включает в себя страховые учреждения и их деятельность в пределах любой страны. Крупнейшим национальным страховым рынком в мире являются США. Более 43% страховых поступлений, собираемых в экономически развитых странах, идет на взнос в США. В стране насчитывается более 2 600 компаний по страхованию жизни и 3 800 компаний, предоставляющих другие общие виды страховых услуг. Некоторые из них также находятся в авангарде мирового страхового рынка. Например, в начале 1992 года компания Prudential of America заняла первое место на внутреннем рынке и третье место по объему накопленных активов и страховых премий.²

Большое внимание уделяется финансированию стартапов Insurtech, целью которых является внедрение и развитие цифровых технологий на мировом рынке страховых услуг. Согласно исследованию, проведенному страховой брокерской компанией Willis Towers Watson, с 2013 года по первую половину 2018 года на стартап-проекты по страхованию жизни и здоровья в США было потрачено \$5,1 млрд. долларов США, 4,2 млрд долларов на стартап-проекты в сфере страхования от несчастных случаев и страхования имущества. потрачены средства в размере долларов США. Около 58,0 процента инвестиций, сделанных на мировом страховом рынке для оцифровки этих видов страхования, поступило из Соединенных Штатов, 7,0 процента — из Великобритании, 5,0 процента — из Германии и Китая, 4,0 процента — из Индии, 3,0 процента — из Франции, а остальные 18,0 процента — из других стран².

Следует отметить, что в нашей стране слишком большое внимание уделяется развитию электронного страхования как формы цифровых технологий. Например, на сайте страховой компании «Гаранти» есть следующая информация: «Хотели бы Вы оформить страховой полис в данный момент, не выходя из дома? www.kafolat.uz приложения», «Мобильная программа страховых услуг». Если глубоко проанализировать эти фразы, то можно обнаружить инновационный подход к предоставлению страховых услуг, точнее, оцифрованное изображение страхования³.

Страховая компания «Узбекинвест» (ОСС) запустила новый проект под названием insurance.uz который специализируется на страховых услугах онлайн. Потребители страховых продуктов смогут приобрести интересующие их страховые продукты в режиме онлайн на этом сайте в Интернете. На сегодняшний день эта компания не только предоставляет услуги онлайн-страхования, но и эффективно использует онлайн-систему для покрытия убытков, вызванных страховыми случаями. При этом стоит отметить, что

2

М.Шарапова. «Пути развития страхового рынка в Республике Узбекистан в контексте экономических реформ». Научный журнал «Наука и образование» // ISSN 2181-0842. 22.05.2022. 1179-8.

³ Главная страница сайта страховой компании "Гаранти" // www.kafolat.uz.

услуги онлайн-страхования хорошо зарекомендовали себя и другие страховые компании⁴.

Из этого следует, что в нашей стране проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее развитие страхового рынка и переоснащение этого сектора на основе цифровых технологий, а в перспективе – на повышение знаний и восприятия населением страхования и страхового рынка, а также «... Важным фактором развития современного страхового рынка является цифровизация сферы, которая повышает возможности повышения профиля бизнеса, деятельности страховой компании, а также возможности поднятия показателей предоставления, распределения и использования страховых услуг на более высокий уровень⁵».

В заключение о целесообразности эффективной организации страхового рынка на основе цифровых технологий, автоматизации, принятия мер по обеспечению надежного хранения и защиты информации, принадлежащей страховым компаниям и страховщикам, созданию возможностей и условий для приобретения юридическими и физическими лицами страховых услуг через глобальную сеть Интернет.

В результате применения цифровых технологий в страховой деятельности на основе международного опыта:

- повышение эффективности и прибыльности страховой деятельности;
- осуществляется конвергенция взаимного и коммерческого страхования (P2P страхования);
- достигается социализация страховых отношений;
- появляются новые страховые услуги и продукты;
- Рынок труда в страховой отрасли изменится, а это значит, что на смену некоторым страховым агентам, специалистам отрасли придут автоматизированные системы управления и роботы.

⁴ «Узбекивест» предлагает insurance.uz в сфере онлайн-страхования. (2019). //www.uzbekinvest.uz

⁵ Ф. Убайдуллаев, З. Умрзоков. «Современное состояние и перспективы страхового рынка». <https://uza.uz/uz/posts/sugurtaborining->

Список использованных источников:

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Народное слово, 26 января 2020 года.

М Шарапова. «Пути развития страхового рынка в Республике Узбекистан в контексте экономических реформ». Научный журнал «Наука и образование» / ISSN 2181-0842. 22.03.2022. 1179-б.

Главная страница сайта страховой компании "Гаранти" // www.kafolat.uz.

«Узбекинвест» предлагает insurance.uz в сфере онлайн-страхования. (2019).

Ф

6. Экономика Трансдисциплинарность www.ugb.ro/etcjild. XIV,1/2011-У 2023 248-259.

7. Правда Востока Цифровая экономика: «Кратчайший путь к прогрессу» а Цифровизация" 17 сентября 2020 20199

8. Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». Выпуск No3, май-июнь, 2020.

9. Abdulloyev, A. (2021). Innovative factors for agriculture development.

10. Таирова, М. М., & Гиязова, Н. Б. (2016). Поддержка л предпринимательской деятельности в Узбекистане. International a scientific review, (2 (12)), 105-107.

11. Kayimova, Z. A., & Anvarova, Z. S. Methodological Approaches to the Development of Regional Investment Policy of the Republic of Uzbekistan.

12. [MAMLAKATIMIZDA SUG 'URTA BOZORINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJ TAJRIBASI](#)

2 A Zarina - INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL ..., 2024

13. [Globallashuv sharoitida mamlakatimizda sug 'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati](#)

3 Z Anvarova – 2024

14. [ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ](#)

3 ЗС Анварова, Ш Гуляммов - Science and innovation, 2024

15. [MAMLAKATIMIZ QISHLOQ HOJALIGIDA SUG 'URTA TIZIMIGA INNOVATSION YONDASHUV](#)

3 A Zarrina - Science and innovation, 2024

“

С

о

в

р

е

м

е

н

н

о